

О.А. Ярова,

Доцент кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь,
кандидат фізико-математичних наук, доцент

А.А. Чорненька

Студентка 1-го курсу магістратури спеціальності “Статистика”
Львівський національний університет імені Івана Франка

СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДТП ЛЬВІВСЬКОЇ МТГ

У роботі проаналізовано випадки дорожньо-транспортних пригод з травмованими та/або загиблими особами на території Львівської міської територіальної громади за 2022–2024 роки. За основу взято дані з Державної служби статистики України. Встановлено, що з роками кількість аварій нижчої важкості збільшується, а середньої та високої важкості зменшується або залишається низькою.

За допомогою критерію χ^2 та методу найменших квадратів виявлено статистично значущий зв'язок між причинами ДТП і районами міста. З графіка видно, що головною причиною аварій є порушення правил маневрування, безпечної/допустимої швидкості та проїзду пішохідних переходів.

На основі просторового аналізу виявлено 18 ділянок із найбільшою концентрацією аварій.

За допомогою критерію Краскела-Уолліса на рівні $p = 0,0027 < 0,05$ встановлено наявність значущих відмінностей між важкістю ДТП та причиною його виникнення.

З графіка видно, що найтяжчі наслідки мають ДТП, пов'язані із перевищенням швидкості, перехрестями та маневруванням.

Проведено прогнозування методом часових рядів (ARIMA). У результаті отримано кількість аварій з постраждалими на території Львівської МТГ на наступні періоди.

Прогнозована кількість аварій:

	Прогнозована кількість ДТП	Lower 5,00000%	Upper 5,00000%	Std.Err.
січень	72	71	73	15
лютий	72	71	73	18
березень	70	69	71	20
квітень	66	65	67	22
травень	61	59	62	23
червень	59	58	61	25
липень	60	59	62	26
серпень	60	58	61	28
вересень	61	60	63	29
жовтень	63	61	64	30
листопад	64	62	66	31
грудень	67	65	69	33

Прогнозоване значення кількості дорожньо-транспортних пригод у Львівській МТГ становить 72.

Дану модель ARIMA можна використовувати для прогнозування кількості ДТП в наступні періоди.

Список літератури

1. <https://www.ukrstat.gov.ua/>
2. Герич М.С., Синявська О.О. Математична статистика: навч. посібник. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2021, 146 с.
3. Ярова О.А. Збірник задач з теорії ймовірностей та математичної статистики: Навчальний посібник. – Київ: Прінтту, 2026, 88 с.

